

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA'LIM-TARBIYA MASALALARI
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ, ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ
CULTURAL LIFE, EDUCATION ISSUES IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND THE TEMURIS

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Salimov Og'abek Nomoz o'g'li,

Axinjanova Madinaxon Xabibullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar davridagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jarayonlari haqida umumiy ma'lumotlar berib o'tilgan. Temuriylarning xalqaro munosabatlarni tashkil etishi, yagona markazlashgan siyosiy tartibni yo'lga qo'yish doirasida olib borgan islohotlari yoritilgan. Maqola fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimizda buyuk bobokalonimizning deyarli butun Osiyo mintaqasida olib borgan siyosati, uning davlatni adolatli idora etish borasidagi mahoratidan o'rnak olgan holda, buyuk ajdodimiz shon-shavkatini ko'z o'ngimizda yana bir qadar yuksaltirishga xizmat qilganligi haqida.

Kalit so'zlar: Amur Temur, Temuriylar, siyosat, talim tarbiya, madaniyat, mo'g'ullar hukumronligi, bunyodgorlik, sohibquron, harbiy yurishlar

Аннотация: В данной статье представлены общие сведения о социально-экономических и политических процессах в период Тимуридов. Освещены организация международных отношений и реформы, проведенные Тимуридами в рамках установления единого централизованного политического строя. В статье речь идет о политике нашего прадеда практически во всем азиатском регионе среди наших граждан, особенно среди нашей молодежи, и о том, что по примеру его мастерства в справедливом управлении государством послужило поднятию славы нашего великого предка еще больше перед нашими глазами.

Ключевые слова: Амур Темур, Тимуриды, политика, образование, культура, монгольское владычество, творчество, предприниматели, военные походы.

Abstract: This article provides general information about socio-economic and political processes during the Timurid period. The organization of international

relations and the reforms carried out by the Timurids within the framework of establishing a single centralized political order are highlighted. The article is about the policy of our great-grandfather in almost the entire Asian region among our citizens, especially among our youth, and the fact that, following the example of his skills in the fair management of the state, served to raise the glory of our great ancestor even more before our eyes.

Key words: Amur Temur, Timurids, politics, education, culture, Mongol rule, creativity, entrepreneurs, military campaigns

Asosiy qisim: Amir Temur - buyuk shaxs, kuragi yerga tegmagan sarkarda, yirik davlat arbobi, qonunshunos, talantli me'mor, notiq, ruhshunos, shu bilan birga el-yurtini, xalqini sevgan va uni mashhuri jahon qilgan inson. Amir Temurning tarixi kop jidshshk kitoblar yozishga arziydi. Mustaqillikka erishgunimizga qadar buni amalga oshirish imkoniga ega emas edik. Chunki kommunistik g'oya bunga yo'l bermadi. Amir Temurning o'zi tahqirlanib tuhmatu malomatlariga qoldi. Shukrlar bo'lsinki, mustaqillik tufayli ko'p ming yillik boy tariximizni, shujumladan, ulug' bobomiz Amir Temurni o'rganish imkoniga ega bo'ldik. Amir Temur 1336 yilning aprel Yakkabog'ning Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tavallud topdi. Temurning yoshligi va yigitlik yillari mamlakat og'ir ijtimoiy-siyosiy bo'hron iskanjasiga tushib qolgan bir davrda kechdi. Uzoq va mashaqqatli kurashlardan song Amir Temur o'z raqiblarini yengib, hokimiyatni qo'lga kiritdi. Mayda, tarqoq feodallarni birlashtirib, markazlashgan davlat bunyod etdi, mamlakatda iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar qildi. Amir Temurning tarix oldidagi xizmati benixoyat katta. Birinchidan u mamlakatda yuqorida aytganimizdek kuchayib ketgan feodal tarqoqlikka barham berib, el-yurtini o'z tug' ostiga birlashtira oldi, mug'ullar zulmiga barham berib, markazlashgan yirik feodal davlatini yaratdi. Bu bilan hunarmandchilik savdo-sotiq va madaniyat rivojiga mustahkam zamin yaratib berdi. Bugun, Temuriylar davlati, Temuriylar madaniyati, Ulugbek va Samarkand astronomiya maktabi, Navoiy va Bobur kabi qutlug' so'zlarni nafaqat o'zbekning, balki jahon xalqlari asarlari sahifalarida yaratar ekanmiz, bu gaplarning zaminida albatta, Amir Temurning ulkan xizmatlari yotadi. Ikkinchidan, Amir Temur, o'zi bilibmi-bilmasdanmi, lekin bir qator xalqlar va yurtlarni mustamlakachilar zulmidan ozod bo'lishiga yordam berdi. Masalan, o'sha davrning eng qudratli hukmdorlaridan hisoblangan Boyazid Yildirimni tor-mor keltirib, Bolqon yarim oroli va Yevropa xalqlariga ozodlik bag'ishladi, Oltin O'rda xoni Toxtamishni ikki marta tor-mor etib, Rossiyani mog'ullar hukmronligidan qutulishini qariyb 300 yilga tezlashtirdi. Amir Temur zamonida yozilgan asarlarni qunt bilan o'qisak, organsak, uning kup yaxshi xislatlari: tog'rilik, muruvvatlilik, elyurtiga mehr-muhabbat va boshqalarni bilib olishimiz mumkin. Amir Temurda vatanni sevish, xalqini ulug'lash, fahrlanish va g'ururlanish singari oliy ma'naviy fazilatlar barq urib turgan. Amir Temurning Temur tuzuklari,

Nizomiddin Shomiy, Sharofiddin Ali Yazdiylarning Zafarnomalari, Ibn Arab shohning Temur haqidagi xabarlarda takdir ajoyibotlari va boshqa asarlarda keltirilgan sohibqironning ibratli ishlari, pandnasihatlari va o'gitlaridan ham uning kimligini bilib olsa bo'ladi. Bular el-yurt va fuqarolarning tashvishi, maifatparvarlik mehrmuruvvat, qo'shnicilikka rioya qilish va nihoyat, mardlik va qahramonlik haqidagi o'gitlardir. Sohibqironning bunyodkorlik sohasidagi tarixiy xizmatlari beqiyos. Amir Temur va uning avlodlari sa'y-harakatlari bilan qurilgan madrasalar masjidlar, xanoqohlar, saroylar, bozor I ar, qal'alar, kanallar va boshqa inshootlarning son-sanog'i yo'q. Amir Temurning bevosita rahnamoligida bunyod etilgan Bibixonim jome masjidi, Go'ri Amir, Ahmad Yassaviy, Zangi Ota maqbaralari, Dqsaroy va Shohi Zinda me'moriy mojizalari, Bogi Chinor, Bog'I Dilkusho, Bog'I Baland singari onlab gozal saroybog'lar va bu kabi boshqa inshootlar shular jumlasiga kiradi. Tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning guvohlik berishicha, Amir Temur Obodonlikka yaraydigan biror qarich yerning xam zoe bo'lishini ravo kormasdi. Tarix bu ko'hna dunyoda juda ko'p jaqongirlarni kurgan. Amir Temurning ulardan farqi shundaki, u umr b uyi bunyodkorlik bilan mashg'ul bo'lgan. Uning qay bir joydan bir g'isht olsam, o'rniga o'n g'isht quyirdim, bir daraxt kestirsam, o'rniga o'nta ko'chat ektirdi, degan so'elari bunyodkorlik, yaratuvchanlik faoliyatining tasdigidir. Agar bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, qurgan binolarimizga boqing, deganda Amir Temur, avvalo. O'z xalqiga, kelajak avlodlariga murojaat qilgan, desak yanglishmaymiz. Har qanday jamiyat taraqqiyotini ilm-ma'rifatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Buni teran anglagan sohibqiron hokimiyatga kelishi bilan chiqargan dastlabki farmonlarini madrasalar barpo etishga, ilm toliblariga nafaqalar tayinlash bilan boshlagan, Qaysi bir shaharga tashrif buyurmasin Amir Temur avvalo, osha yerlik olimu fozillar bilan uchrashar, ular bilan suhbat qurar, turli mavzularda bahslashar edi. Tarix, tibbiyot, matematika, astronomiya, me'morchilik sohalarida yuksak salohiyatga ega Amir Temur uchun bu tabiiy hol edi. Mazkur fazilat sohibqironning nabirasi Mirzo Ulug'bekka o'tgani shubhasiz. Mirzo Ulug'bekning davlat arbobi bo'lish bilan birga buyuk olim darajasiga yetishishida bobosi Amir Temurning xizmati benihoya katga bo'lgan. U Ulug'bekdagi noyob qobiliyatni boshdanoq payqab, safarlarda ham yonida olib yurib, dunyoning mashhur olimlari tarbiyasidan bahramand etgan. Amir Temur ma'naviyatini belgilovchi bosh mezon uning butun umr boyi amal qilgan Kuch – adolatda degan shioridir. Bu shiorda Amir Temur hayoti va faoliyatining butun mazmuni mujassamlashgan, desak yanglishmaymiz. Amir Temurning ma'naviy va ma'rifiy qarashlari uning oz farzandlari, nabiralari, taxt vorislariga qoldirgan o'gitlari Temur tuzuklarida mujassamlashgan. Bu bebaho tarixiy asarda, hokimlar va vazirlarning vazifalari, oz ishiga munosabati, aholi turli qatlami - raiyatning haq-huquqini himoya qilish, sipoxdarga munosabat kabi hayotiy ma'naviy-axloqiy qonun-qoidalar o'zifodasini

topgan. Sohibqironning Temur tuzuklaridan quyidagi satrlarni mamnuniyat bilan oʻqish mumkin: Yuz ming otliq askar qila olmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin. Zolimlardan mazlumlar xaqqini oldim. Zolimlar yetkazgan ashyoviy vajismoniy zararlarni isbotlaganimdan keyin, ularni shariatga muvofiq odamlar ortasida muhokama qildim va bir gunohkorning orniga.

Amir Temurning harbiy yurishlari, jangu jadallarining oqibatlariga baho berilar ekan, shuni alohida ta'kidlash kerakki, uning faoliyati qo'yilgan maqsad va rejalari jihatidan ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich (1360 – 86) da Amir Temur Movarounnahrda markazlashgan davlat tuzish yo'lida kurashdi, Movarounnahrni birlashtirishdan manfaatdor bo'lgan mahalliy zodagonlardan iborat ijtimoiy kuchlar (mulkdor dehqonlar, harbiylar, hunarmandlar, savdogarlar va ruhoniylar) yordamida tarqoq mulklarni birlashtirish uchun kurash olib bordi. Amir Temurning bu davrdagi faoliyati O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti taraqqiyoti yo'lida shubhasiz ulkan ijobiy ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda tarqoqpik tugatilib, markazlashgan davlatning tashkil topishi ijobiy oqibatlarga olib keldi. Mamlakat ichki kuchlarini va mo'g'ullarning bir yarim asrlik hukmronligi natijasida bo'hronga uchragan iqqisodni tiklash uchun qulayroq sharoit vujudga keldi. Ayni vaqnda xo'jalikning asosi bo'lgan dehqonchilikda muayyan siljishlar ro'y berdi. Yangi-yangi ariq lar qazilib, dehqonchilik maydonlari kengaydi. Hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo rivojlandi, fan va madaniyat ravnaq topib, shaharlar obodlashdi va gavjumlashdi. Amir Temur biror mamlakatni tasarrufiga olishdan avval albatta o'sha joy aholisiga tinchlik yo'lini taklif etgan, bu yo'l inkor etilgan holdagina harbiy kuch ishlatilgan.

Xulosa qilib aytganda Amir Temur buyuk sarkarda, adolatli shox sifatida XV asrda tarix saxnasiga kirib keldi. U garchi qiyinchiliklar bilan bo'lsada mo'g'ullar bosqiniga qarshi tura oldi. Buyuk imperiya Temuriylar saltanatini tuzdi. Nafaqat davlat tuzibgina qolmay o'z zamonasining hunarmandchilik, savdo sotiq, tarbiya, Temuriylar madaniyatini rivojiga ulkan hissasini qo'shdi. Amir Temurning bunyodkorlik ishlarini Bibixonim jome masjidi, Go'ri Amir, Ahmad Yassaviy va shu kabi inshoaylarida ko'rishimiz mumkin. Amir Temur koplak millatlarni mustamlakachilik zulmidan ozod qildi jumladan Boyazid Yildirimni tor mor etib Yevropa va Bolqon yarim oroli xalqlarini mustamlakachilikdan ozod etdi. Uning har sohada mukammal, puxta o'ylangan rejalar asosida ish olib borish usuli o'ziga xos Amir ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Zero buyuk bobokalonimiz, faxrimiz bu dunyoni tark etgan bo'lsada uning qilgan ishlari, asos solgan davlati, barcha sohada amalga oshirgan islohotlari bugunga qadar nafaqat bizning balki butun dunyo boylab ozining ahamiyatini yo'qotmagan va yoqotmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhummad Ali «Amir Temur solnomasi» Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona nashryoti. Toshkent-2008
2. Temur tuzuklari
3. Boburnoma
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.